

Grubenhaus und Feuerstelle, Hockergrab und schnurverzierte Keramik Das Ende der Jungsteinzeit auf Baarer Boden

Wenn im Kanton Zug von der ausgehenden Jungsteinzeit, der Zeit um 2600 v. Chr., die Rede ist, sind üblicherweise die Pfahlbaudörfer an den Seeufern von Risch, Cham und Zug gemeint. Mit ihren fundreichen, teils noch organisch erhaltenen Kulturschichten und den zahllosen, im sauerstoffarmen Schlick des Seegrundes bestens konservierten Holzpfählen prägen sie unser Bild von dieser Zeit: Die Einbäume der Fischer auf dem in der Sonne glitzernden See, rinden- oder schindelgedeckte Häuser am Ufer mit lehmverputzten Wänden, Händler, die Feuersteine aus den Südalpen anbieten – die Klängen so gross, dass man sogar Dolche daraus herstellen kann! Nur wenige können sich solche aus Kupfer leisten ... An das Ufer schliessen sich ein paar kleinere Ackerflächen an, ein Pferch mit Rindern oder Ziegen, irgendwo wühlt sich ein Schwein durch den Uferschlamm, dahinter beginnt dichter, naturbelassener, menschenleerer Urwald. Aber stimmt dieses Schulwandtafelbild überhaupt? Und wo eigentlich sind die Gräber, wo wurden die Toten bestattet? Gehen wir auf eine Spurensuche im Hinterland des Seeufers, im heutigen Baar.

Im Vergleich zur Situation an den Seeufern mit ihrer Feuchtbodenerhaltung sind die archäologischen Spuren auf trockenem «Mineralboden» viel schwieriger zu entdecken. Organisches Material ist verrottet, die Hauspfosten sind nur noch ein dunkler Schatten im Boden. Häufig zeugen nur noch Verfärbungen und ein paar

Holzkohlereste von der Vergangenheit. Die schwachen Spuren sind bei Baumasnahmen schnell übersehen. Dazu kommt: Baar liegt im Schwemmland der Lorze, der Fluss hat die Landschaft jahrtausendlang immer wieder umgestaltet, Sediment an einem Ort aberodiert und andernorts wieder aufgeschüttet. In diesem geologischen Chaos den Überblick zu behalten, ist nicht einfach. Aber dennoch können bei der konsequenten Begleitung von Bauprojekten in «archäologieverdächtigen» Zonen immer wieder spannende Entdeckungen gemacht werden.

Die Zeitspanne am Ende der Jungsteinzeit vor etwa 4600 Jahren, die hier Thema sein soll, wird von den Archäologen als «schnurkeramische Kultur» oder kurz «Schnurkeramik» bezeichnet. Sie dauerte von etwa 2750 bis 2450 v. Chr. Benannt ist sie, wie viele der Kulturerscheinungen der Jungsteinzeit, nach einer Besonderheit ihrer Keramik: Die Gefässe sind häufig mit Abdrücken von Schnüren verziert, die vor dem Brennen in den noch feuchten Ton gedrückt wurden. Die Zeit der Schnurkeramik ist eine Zeit des Umbruchs: In weite Teile Mittel- und Nordeuropas wandern neue Bevölkerungsgruppen ein – aus ihrer Heimat, den Steppengebieten um das Schwarze Meer, bringen sie neue Ideen, Kulturtechniken und Glaubensvorstellungen mit, die schliesslich auch die Zentralschweiz erreichen. In diese Zeit fällt der erste Nachweis neuer Krankheiten wie der Pest, auch die Verbreitung der indoeuropäischen Spra-

Unter einem rund zwei Meter mächtigen Kiespaket konnte 2000 an der Früebergstrasse ein schnurkeramisches Grubenhaus entdeckt und ausgegraben werden (rechts eine Rekonstruktion).

chen wird mit diesen Wanderungs-
bewegungen in Verbindung gebracht.

Auf dem Gebiet der Gemeinde Baar lässt sich die Schnurkeramik an mittlerweile drei Fundorten fassen, alle liegen in der Ortschaft Baar selbst: Eigentlich galt die Ausgrabung an der Früebergstrasse im Jahr 2000 einem (deutlich jüngeren) Gräberfeld, das ins 7. nachchristliche Jahrhundert und damit in das frühe Mittelalter datiert. Doch zwei Meter unterhalb der Gräber konnten weitere Verfärbungen im liegenden Silt erkannt werden: Sie wurden von einem mächtigen, von der Lorze aufgeschütteten Kiespaket überdeckt, in dessen Oberkante die frühmittelalterlichen Gräber eingetieft waren. Beim weiteren Freilegen entpuppte sich eine dieser Verfärbungen, ein dunkler, fast quadratischer Fleck, als sogenanntes Grubenhaus, also als ein kellerartig in den Boden eingetieftes Gebäude mit einem

Dach ebenerdig darüber. Die wenigen aus der Verfüllung geborgenen Scherben zeigen das typische Verzierungsmuster der Schnurkeramik. Mit knapp 25 Quadratmetern Grundfläche war das Gebäude etwa wohnzimmergross – zum Wohnen scheint es jedoch nicht gedient zu haben: Das aus dem Brandschutt am Boden der Kellergrube geborgene Fundmaterial weist vielmehr auf eine Nutzung als Werkstatt hin. Zahlreiche Reste von Rothirschgeweihen mit Werkzeugspuren und ein zu diesen Spuren passender Biberunterkiefer zeigen, dass man im Grubenhaus Gegenstände aus Geweih fertigte. Der Biberunterkiefer mit seinen scharfen Zähnen diente dabei wohl als meisselähnliches Werkzeug zum Zerlegen und Zurichten des Geweihrohmaterials. Ein schaberähnliches Werkzeug aus Feuerstein könnte darauf hindeuten, dass vielleicht auch die Felle der erbeuteten Rothirsche hier verarbeitet worden sind.

In einer Baugrubenböschung in der Grundmatt zeichnet sich eine alte Feuerstelle durch brandgerötetes Sediment ab. Darin lag eine typisch schnurkeramische Pfeilspitze.

Die Auswertenden nehmen an, dass das Grubenhaus nicht einzeln stand, sondern von Wohn- und weiteren Werkstattgebäuden der Siedlungsgemeinschaft umgeben war, die jedoch bislang nicht entdeckt werden konnten. Andere Autoren vermuten dagegen, dass es sich bei dem Grubenhaus um ein Jagdlager gehandelt hat, in dem abseits der eigentlichen Siedlungsbereiche die reiche Jagdbeute verarbeitet wurde.

Weitere, aber weniger deutliche Spuren haben die Schnurkeramiker in der Grundmatt, im Süden von Baar, hinterlassen. Hier war bei einer Aushubbegleitung

2014 eine rötliche Verfärbung in der Baugrubenböschung sichtbar, nur 80 Zentimeter unter der Oberfläche. Hier hat einmal ein Feuer gebrannt, der lehmige Boden ist brandgerötet. Aus dieser Feuerstelle stammt eine Pfeilspitze, die die typische Form der ausgehenden Jungsteinzeit zeigt: eine dreieckige Spitze mit einem Stiel, der in den (heute vergangenen) Pfeilschaft eingelassen war. Die Radiokarbonmessung einer Holzkohle aus der Feuerstelle bestätigt die Datierung des Befundes: Er gehört in die Zeit um etwa 2700 vor Christus. Weitere archäologische Spuren fehlen – vielleicht war die Feuerstelle die eines Jägers oder einer

Bei Aushubarbeiten für die Schulerweiterung auf der ehemaligen «Italienerwiese» in der Sternmatt wurden zwei grosse Steinplatten und eine längliche Steinkonzentration freigelegt, dazwischen zeichnet sich schwach ein Gitter aus dunklen Gräbchen ab.

Viehhirtin, der oder die hier defekte Ausrüstung repariert und dabei eine Pfeilspitze zurückgelassen hat?

2022 wurden bei Aushubarbeiten für die Erweiterung der Schulanlage Sternmatt 1 auf der ehemaligen «Italienerwiese», nur rund 100 Meter südöstlich der Pfarrkirche St. Martin, zwei aufeinanderliegende Steinplatten vom Bagger angerissen. Die Kanten der Steinplatten zeigen ebenfalls Brandrötungen, das sie umgebende Sediment dagegen nicht. Auf Höhe der Steinplatten, zwei Meter unter der heutigen Oberfläche, liess sich ein «fossiler Humus», eine mit Lorzensedimen-

ten überkippte alte Erdoberfläche, feststellen. Beim Freilegen der im sonst deutlich feinkörnigeren Schwemmsediment der Lorze sehr ungewöhnlichen Steine wurde direkt daneben eine lockere, sehr unsorgfältig gesetzte längliche Steinkonzentration aus grossen Geröllen entdeckt. Diese scheint eine Geländemulde oder Rinne zu begrenzen. Nach dem vollständigen Abtrag des fossilen Humushorizontes zeigte sich zwischen den Steinplatten und der Steinsetzung ein rechtwinkliges Netz aus im Profil dreieckigen Gräbchen, die wohl als Pflugspuren zu deuten sind. Hier ist also in alter Zeit einmal geackert worden!

Unter den Steinplatten fand sich die Bestattung eines erwachsenen Mannes. Das beigegebene schnurverzierte Keramikgefäß im Rücken des Toten ist noch von einer schützenden Sedimentpackung umgeben. Die Befundsituation lässt sich über den QR-Code oder unter <https://skfb.ly/oxXtV> als virtuelles 3D-Modell abrufen.

Eine weitere Überraschung kam nach dem Abschieben der Steinplatten mit dem Bagger zu Tage: Unter ihnen fand sich eine ovale Verfärbung, die sich als Grabgrube erwies. In dieser konnte das Skelett eines im Alter zwischen 30 und 50 Jahren verstorbenen männlichen Toten freigelegt werden. Der Tote lag mit angehockten Beinen auf der rechten Körperseite und blickte nach Süden – die Bestattung folgt damit dem typischen Grabritus der schnurkeramischen Kultur. Bestätigt wird diese Einschätzung durch

ein im Rücken des Toten niedergelegtes becherartiges Gefäß, das tatsächlich die typische Schnurabdruckverzierung zeigt. Weitere Beigaben haben sich nicht erhalten. Nach der Beisetzung des Toten wurde das Grab mit den Steinplatten abgedeckt, die danach vermutlich über einen längeren Zeitraum an der Erdoberfläche sichtbar waren und die Grabstelle markierten. Die bei der Ausgrabung gemachten Beobachtungen deuten darauf hin, dass das Grab jünger ist als die Pflugspuren – der Tote wurde also anscheinend

am durch die Steinreihe markierten Rand eines Ackers begraben. Ob die Bestattung, wie etwa in Süddeutschland üblich, Teil einer kleinen Grabgruppe war, liess sich nicht mehr feststellen – bislang ist der Tote von der Sternmatt die einzige gesicherte jungsteinzeitliche Bestattung im Kanton Zug. Noch laufende genetische Untersuchungen sollen jetzt klären, ob es sich bei dem Toten um einen Einheimischen oder einen Einwanderer handelt.

Das eingangs skizzierte Bild des naturbelassenen, menschenleeren Waldes im Hinterland des Zugersees lässt sich somit (spätestens!) für die ausgehende Jungsteinzeit nicht mehr aufrechterhalten: Die seefernen, fruchtbaren Schwemmlandböden des Baarer Beckens wurden ganz offenbar ackerbaulich genutzt, etwa zum Getreideanbau. Am Rand der Ackerflächen bestattete die schnurkeramische Gemeinschaft zumindest einen kleinen Teil ihrer Toten, während der Verbleib der Masse der Verstorbenen noch immer unklar ist. Vermutlich befanden sich durchaus auch Wohngebäude in der Nähe der Felder, es ist kaum anzunehmen, dass «nur» am Seeufer gewohnt wurde. Grubenhaus-Werkstatt und Feuerstelle weisen auf eine gut organisierte jagdliche Nutzung der «wilderer» Landschaftsteile, auch Wildpflanzen wurden intensiv gesammelt, wie wir von anderen Fundstellen wissen. Und die zahlreichen in den Seeufersiedlungen erhaltenen Pfähle zeigen, dass auch die Forstwirtschaft nichts Unbekanntes war. Die Holzressour-

cen der Wälder wurden bereits in der Jungsteinzeit sehr gezielt genutzt. Keineswegs ist also das Hinterland abseits der Seeufer menschenleer – im Gegenteil! Die schwer zu lesenden Spuren auf den Mineralböden verzerren lediglich unser Bild der (schnurkeramischen) Siedlungslandschaft.

Jochen Reinhard, wissenschaftlicher Mitarbeiter Abteilung Ur- und frühgeschichtliche Archäologie, Amt für Denkmalpflege und Archäologie des Kantons Zug

Quellen

Annick de Capitani, Die Seeufersiedlungen von Cham-Bachgraben (Kanton Zug). Antiqua 57. Basel 2023.

Ulrich Eberli, Die schnurkeramische Kultur im Kanton Zug. Tugium 20, 2004, 175–187.

Dirk Hecht, Das schnurkeramische Siedlungswesen im südlichen Mitteleuropa. Eine Studie zu einer vernachlässigten Fundgattung im Übergang vom Neolithikum zur Bronzezeit. Heidelberg 2007.

Renata Huber, Eda Gross, David Jecker, Jochen Reinhard und Gishan Schaeren, Delta(ge)schichten. Das Delta der Lorze als Siedlungs- und Lebensraum vom Spätglazial bis heute. Tugium 36, 2020, 101–128, bes. 105–107.

Ursula Gnepf Horisberger, Sabine Deschler-Erb, Marlu Kühn und Dorothea Spörri, Die älteste Baarer Werkstatt? Das schnurkeramische Grubenhaus an der Früebergstrasse in Baar. Tugium 21, 2005, 115–137.

Jochen Reinhard, Renata Huber, Gishan Schaeren, Irka Hajdas, Lara Indra, Sandra Lösch, Erdem Koyun, Claude Caviglia und Thomas Burri, Baar, Sternmattstrasse 10, Erweiterung Schulanlage Sternmatt 1: Aushubüberwachung und Notgrabung. Tugium 39, 2023, 45–49.
